

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DENNIS ALQUIROZ DE JESUS

Research Professor

Liceo De Pulilan Colleges Inc.

dennisdejesus035@gmail.com

“LIWANAG AT ANINO: POLITIKA AT PAG-ASA SA BALIWAG”

Bang! Bang! Bang! ‘yan ang tunog ng baril-barilang laruan ng aking kaibigang si Gibo.

“Alam ko na agad ang nais mong maging propesyon sa iyong paglaki, Gibo! Sa galawan mo palang ay alam ko ng gusto mo maging isang pulis.”

“(Hahahaha) S’yempre naman Leo, ‘yon ang gusto sa akin ng aking tatay paglaki ko. Gusto n’ya na maging isang pulis ako.”

Ang tatay ni Gibo ay isang alkalde dito sa amin, kaya’t ganoon ko na lamang kabilis maintindihan ang nais n’yang maging katayuan ni Gibo sa kaniyang paglaki. Ngunit, hindi ko alam kung tama pa ba ang kaniyang ginagawa sa aming bayan, gayo’t bali-balita sa amin na nawawalan daw ng pera sa aming munisipyo na nakalaan sa pagsasaayos ng plaza.

“Leo! Kumusta? Mahabang panahon rin na nalayo tayo sa isa’t isa, ito kasing tatay, sa ibang bansa pa ako pinag-aral.” Masayang tanong sa akin ni Gibo.

“Ayos naman ako, Gibo. Maraming nagbago dito sa ating bayan. Pero sana wag kang magagalit ah? Nais kong sabihin sayo na yung tatay mo kasi, bali-balitang kino-korap ‘yung badyet na nakalaan para sa pag-aayos ng plaza.” Nag-aalalang sagot ko kay Gibo na may halong kaba.

“Huh? Talaga ba, Leo? Akala ko ba’y maayos ang kaniyang pamamalakad dito sa atin, hindi kaya ‘yon ang dahilan kung bakit n’ya ako napag-aral sa ibang bansa?” Nagtatakang tanong n’ya muli sa akin.

Naguguluhan ako, sana ba’y hindi ko nalang sinabi sa kaniya ang isyu na’yun? Alam kong magalala s’ya at may posibilidad na tanungin n’ya ang kaniyang tatay, ngunit para rin naman ito sa ikabubuti ng aming bayan.

Kinabukasan, nagtungo sa aming tahanan si Gibo, kinuwento n’ya sa akin kung ano ang totoong nangyari sa pamamalakad ng pamahalaan kasama ang bise-alkalde ng kaniyang tatay. Sinabi n’ya sa akin na ang tatay n’ya ang naakusahang magnanakaw at korap, ngunit ang totoo ay ang bise-alkalde ang nagnakaw at nag bitiw sa puwesto.

“Pasensya ka na Gibo, hindi ko alam na ganoon ang nangyari, mali kaming lahat na pinag-isipan namin ng masama ang iyong tatay, ngayong alam na namin, may plano ba ang iyong tatay?” Tanong ko sa kaniya.

“Oo, Leo. Nais n’yang saluhin ang lahat ng problema na ginawa ng bise-alkalde noon. Pati ang sarili n’yang pera ay nailaan n’ya para ipangdagdag sa badyet para sa pagpapagawa ng ating Plaza.” Naiiyak n’yang sagot sa akin.

Alam kong mali ako, ngayon at alam ko na ay hahayaan ko na lamang na gawin ng kaniyang tatay ang nais n’yang gawin. Napatunayan n’ya sa amin na sa likod ng liwanag, may masamang anino na tinatago ang bise-alkalde na kabilang sa kalabang partido n’ya noon. Tunay na may pag-asa dahil sa tatay ni Gibo.

“Alam mo, Leo, sana ay maging maayos na ulit ang lahat. Ayoko na nakikitang nahhirapan si tatay dahil ang nais n’ya lamang ay mapagsilbihan ng maayos ang ating bayan at mabigyan ang lahat ng maayos, protektado, at payapang kapaligiran.” Sambit sa akin ni Gibo.

“Magiging maayos rin ang lahat Leo, hanggat tatay mo ang nakaupo sa puwesto, alam namin na magiging maayos ang bayan natin. Sadyang mali lang kami ng interpretasyon sa nangyari. May pag-asa sa Baliwag Bulacan dahil sa tatay mo, buti na lamang at nariyan s’ya.

Makalipas ng ilang buwang paghahanda at pagsasaayos ng bayan ay naipagawa ang plaza at nagkaroon narin ng bagong mga palaruan, naisaayos ang palengke, at nagkaroon pa ng mas malawak, ligtas at makulay na kapaligiran sa aming bayan. Salamat sa tatay ni Leo, s’ya ang pag-asa sa Baliwag Bulacan, s’ya ang liwanag sa madilim na kaisipan.